

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ИБС С НАРУШЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА.

*Эсонов Достон Муродович,
Бакаев Даврон Хайдарович.*

*Многопрофильном медицинском центре Навоийской области
Кизилтепинское районное медицинское объединение*

Актуальность: Гиполипидемическая терапия играет важную роль в практике терапевта в амбулаторных условиях. Она направлена на снижение уровня холестерина и других липидов в крови, что помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений.

Для пациентов без клинических проявлений ССЗ с одним выраженным фактором риска развития ССЗ, рекомендуется использовать немедикаментозные методы лечения, такие как изменение образа жизни, правильное питание и физическая активность. Если в течение трёх месяцев эти методы не приводят к нормализации липидного профиля, назначается медикаментозная терапия.

Для пациентов с умеренным и низким риском развития ССЗ, основная лечебная тактика заключается в использовании немедикаментозных методов коррекции факторов риска. Однако, если соблюдение принципов здорового образа жизни не даёт результатов, врач может назначить гиполипидемическую терапию.

В Узбекистане более половины населения умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. В январе-сентябре 2024 года число умерших составило 131,7 тысячи человек, из которых 74,5 тысячи проживали в городах, а 57,2 тысячи — в сельской местности. Основные причины смерти связаны с заболеваниями системы кровообращения (57,2%), опухолями (9,5%) и болезнями органов дыхания (6,5%).

Не менее важной причиной неудовлетворительной приверженности к лечению является отсутствие очевидного для больного эффекта терапии статинами. Оценка переносимости и эффективности лечения проводится главным образом во время лабораторного и инструментального обследования, назначаемого врачом. Среди факторов, влияющих на приверженность в этом случае, большую роль играет мотивированность больных к лечению. Для улучшения данного показателя предлагается внедрять в практику работы терапевтов и кардиологов амбулаторнополиклинического звена более активный подход к ведению пациентов. Понятие «активного ведения»

подразумевает телефонные контакты с пациентом с целью контроля соблюдения врачебных рекомендаций и своевременного титрования дозы применяемого статина, а также привлечение больного к обучению

в тематических кардиологических «школах» и «клубах». Однако даже такой подход не всегда позволяет добиться оптимального комплаенса [1].

Целью исследования явился поиск дополнительных потенциально модифицируемых клинических и социально-психологических факторов, оказывающих влияние на приверженность к гиполипидемической терапии больных ИБС с нарушениями липидного обмена.

Материал и методы. В ходе проспективного исследования у 62 больных со стабильными формами ИБС и уровнем холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) более 2,5 ммоль/л проводили сравнительную оценку влияния ряда клиничкоанамнестических, социальных и психологических факторов на степень приверженности к липидснижающей терапии и её динамику в течение 6 месяцев наблюдения.

Результаты и обсуждение. При анализе клиничко-анамнестических характеристик и факторов кардиоваскулярного риска выявлено, что подавляющее большинство обследованных имело артериальную гипертензию, около половины ранее перенесли острый инфаркт миокарда, в 40% случаев ФВ ЛЖ была снижена, стаж ИБС составил в среднем 6 лет. 57% больных имели группу инвалидности, при этом часть из них продолжало трудовую деятельность. Средние значения общего ХС и ХС ЛПНП у больных ИБС при поступлении в стационар существенно превышали целевые уровни. К концу второго месяца наблюдения средний уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП достоверно снизился ($p < 0,5$) и в большинстве случаев достиг целевого значения. 30% больным потребовалась коррекция дозы аторвастатина. В дальнейшем отмечена тенденция к продолжению снижения уровня ОХС, ХС ЛПНП и ТГ. В течение 1-го месяца наблюдения 4 пациента самостоятельно прекратили приём аторвастатина. В одном случае причиной явилось развитие побочного эффекта (3-кратное повышение АсАТ). 3 пациента мотивировали отказ от лечения высокой стоимостью лекарства или «плохой переносимостью». К концу 1-го месяца наблюдения приверженность к лечению составила: $(1-4/62) \times 100\% = 93,5\%$. Достоверного снижения приверженности к лечению в течение первого месяца наблюдения не выявлено.

Заключение. Настоящее исследование ставило целью поиск потенциально модифицируемых факторов, коррекция которых способна позитивным образом повлиять на приверженность данной категории пациентов к статинотерапии,

способствовать достижению целевых значений липидных фракций в сыворотке крови.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шальнова С.А., Конради А.О., Карпов Ю.А. и соавт. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 12 регионах Российской Федерации, участвующих в исследовании «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России». *Российский кардиологический журнал*, 2012;5(97):6-11.
2. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Atherosclerosis*, 2011;217:1-44.
3. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (V пересмотр). *Атеросклероз и дислипидемии*, 2012;4.
4. Levi F, Lucchini F, Negri E, La Vecchia C. Trends in mortality from cardiovascular and cerebrovascular diseases in Europe and other areas of the world. *Heart*, 2002;88:119-124.
5. Knopp RH. Drug treatment of lipid disorders. *N. Engl. J. Med.*, 1999;341(7):498-511.
6. Davidson MH, Stein EA et al. for the STELLAR Study Group. *Am J. Cardiol.*, 2003;92:152-60.
7. Kjekshus J, Pedersen TR. Reducing the risk of coronary events: evidence from the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). *Am. J. Cardiol.*, 1995;76(9):64-68.
8. Redersen TR et al. Benefits of early lipid-lowering intervention in high-risk patients: the Lipid Intervention Strategies for Coronary Patients Study. *Clin. Ther.*, 2000;22(8):949-960.
9. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: A randomized placebo-controlled trial. *Lancet*, 2002;360(9326):7-22.
10. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). *JAMA*, 2002;288(23):2998-3007.
11. Hennekens CH. The ALLHAT-LLT and ASCOT-LLA trials: are the discrepancies more apparent than real? *Curr. Atheroscler. Rep.*, 2004;6(1):9-11.
12. LaRosa JC, Deedwania PC, Shepherd J et al. TNT Investigators. Comparison of 80

- versus 10 mg of atorvastatin on occurrence of cardiovascular events after the first event (from the Treating to New Targets [TNT] trial). *Am. J. Cardiol.*, 2010;105(3):283-287.
13. Латипов, И. И., & Хамроев, Х. Н. (2023). Улучшение Результат Диагностики Ультразвуковой Допплерографии Синдрома Хронической Абдоминальной Ишемии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(4), 522-525.
14. Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. *European journal of modern medicine and practice*, 2(2).
15. Хамроев, Х. Н. (2022). The morphofunctional changes in internal organs during alcohol intoxication. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 2(2), 9-11.
16. Хамроев, Х. Н., & Туксанова, Н. Э. (2021). Characteristic of morphometric parameters of internal organs in experimental chronic alcoholism. *Тиббиётда янги кун*, 2, 34.
17. Nutfilloyevich, K. K. (2024). NORMAL MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF LABORATORY RATS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(3), 104-113.
18. Nutfilloevich, K. K., & Akhrorovna, K. D. (2024). MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN NORMAL AND CHRONIC ALCOHOL POISONING. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(3), 77-85.
19. Kayumova, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). Cause of perinatal loss with premature rupture of amniotic fluid in women with anemia. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(11), 131-136.
20. Хамроев, Х. Н., & Уроков, Ш. Т. (2019). ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ. *Новый день в медицине*, (3), 275-278.
21. Хамроев, Х. Н., & Ганжиев, Ф. Х. (2023). Динамика структурно-функциональных нарушение печени крыс при экспериментальном алгоколние циррозе. *Pr oblems of modern surgery*, 6.
22. Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Жигар морфометрик кўрсаткичларининг меъёрда ва экспериментал сурункали алгоголизмда қиёсий таснифи. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (2), 103-109.
23. Хамроев, Х. Н., Хасанова, Д. А., Ганжиев, Ф. Х., & Мусоев, Т. Я. (2023). Шошилинч тиббий ёрдам ташкил қилишининг долзарб муаммолари: Политравма ва ўткир юрак-қон томир касалликлариди ёрдам кўрсатиш масалалари. *XVIII Республика илмий-амалий анжумани*, 12.

24. Хамроев, Х. Н., & Тухсанова, Н. Э. (2022). НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. *НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине"*,(1), 233-239.
25. Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. *European journal of modern medicine and practice*, 2(2).
26. Kayumova, G. M., & Hamroyev, X. N. (2023). Significance of the femoflor test in assessing the state of vaginal microbiocenosis in preterm vaginal discharge. *International Journal of Medical Sciences And Clinical Research*, 3(02), 58-63.
27. Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. (2021). *Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной научнопрактической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.)*. ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148.
28. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. *Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии*, 58-59.
29. Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2018). Клинико-диагностические аспекты механической желтухи, сочетающейся с хроническими диффузными заболеваниями печени (обзор литературы). *Достижения науки и образования*, (12 (34)), 56-64.
30. Nutfilloevich, H. K., & Akhrorovna, K. D. (2023). COMPARATIVE CLASSIFICATION OF LIVER MORPHOMETRIC PARAMETERS IN THE LIVER AND IN EXPERIMENTAL CHRONIC ALCOHOLISM. *International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology*, 1(1), 23-29.
31. Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2019). Influe of diffusion diseases of the liver on the current and forecst of obstructive jaundice. *Тиббиётда янги кун*, 1, 30.
32. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Причина преждевременных родов. *Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии*, 57-58.
33. Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Сравнительная характеристика морфометрических показателей печени. *Журнал Проблемы биологии и медицины ПБиМ*, 5.

34. Хамроев, Х. Н., Тешаев, Ш. Ж., & Туксанова, Н. Э. (2021). Influence of environmental factors on the morphometric parameters of the small intestine of rats in postnatal ontogenesis. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13.
35. Уроков, Ш. Т., Холиков, Ф. Й., Кенжаев, Л. Р., & Хамроев, Х. Н. (2023, December). СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ КОЛЕЦИСТИТАХ И ГРЫЖАХ ДИАФРАГМЫ. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 12, pp. 114-116).
36. Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19. *Современный мир, природа и человек: сборник материалов XXII-ой*, 214.
37. Kayumova, G. M., & Hamroyev, X. N. (2023). SIGNIFICANCE OF THE FEMOFLOR TEST IN ASSESSING THE STATE OF VAGINAL.
38. Хамроев, Х. Н. (2024). METHODS FOR TREATMENT OF CHOLEDOCHOLITIASIS. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 2(12), 32-39.
39. Хамроев, Х. Н., & Бозоров, Н. К. (2024). ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 5(1), 108-113.
40. Nutfilloyevich, K. K. (2024). DIAGNOSIS OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS. *TADQIQOTLAR*, 31(1), 205-213.
41. Nutfilloyevich, K. K. (2024). ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 31(1), 195-204.
42. Nutfilloyevich, K. K. (2024). ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 31(1), 195-204.
43. Хамроев, Х. Н. (2024). УЗНАТЬ, КАК НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ВЕРХНИХ ОТДЕЛАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. *TADQIQOTLAR*, 31(1), 214-221.
44. Urokov, S., Salomov, N., & Khamroev, K. (2023). IMPROVING SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGAL-GASTRIC BLEEDING IN LIVER CIRRHOSIS. *Medical science of Uzbekistan*, (5), 22-25.
45. Хамроев, Х. Н. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИИ. *Modern education and development*, 16(6), 246-259.

46. Хамроев, Х. Н. (2024). ВЛИЯНИЕ ДИФFUЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ. *Modern education and development*, 16(6), 260-275.
47. Хамроев, Х. Н. (2024). ОСОБЕННОСТЕЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРА ПЕЧЕНИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ. *Modern education and development*, 16(6), 202-217.
48. Qayumova, G. M., Do'stova, N. Q., Muxtorova, Y. M., & Hamroyev, X. N. (2024). MUDDATDAN OLDIN QOG'ONOQ SUVINING KETISHI BILAN ASORATLANGAN HOMILADOR AYOLLARDA MUDDATDAN OLDINGI TUG'RUQNI OLIV BORISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Medical Journal of Uzbekistan*, (3), 176-184.
49. Уроков, Ш. Т., Саломов, Н. И., & Хамроев, Х. Н. (2024). ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ. *Medical Journal of Uzbekistan*, (1), 51-57.
50. НАМРОУЕВ, Х. (2022). Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан. ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан ISSN: 2091-5853 БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Входит в РИНЦ®: да Цитирований в РИНЦ®: 0 Входит в ядро РИНЦ®: нет Цитирований из ядра РИНЦ®: 0 Норм. цитируемость по журналу: Импакт-фактор журнала в РИНЦ: Норм. цитируемость по направлению: Дециль в рейтинге по направлению: Тематическое направление: Clinical medicine Рубрика ГРНТИ: Медицина и здравоохранение/Клиническая медицина АЛЬТМЕТРИКИ: Просмотров: 1 (0) Загрузок: 0 (0) Включено в подборки: 1 Всего оценок: 0 Средняя оценка: Всего отзывов: 0 ТЕКСТ ПУБЛИКАЦИИ: The aim of the study was to study the nature and frequency of complications of childbirth and the postpartum period, the condition of newborns during premature birth. Material and methods. We analyzed the course of 164 spontaneous premature births for the period from 2019-2021 in a specialized maternity hospital in the Perinatal center of the city of Bukhara. Results and their discussion. Vaginal delivery was rodorazresheniye 60 (80, 2+ 1, 3%) women of the main group, cesarean section produced 24 (19, 4+ 1, 3%) pregnant women; in the control group, births per vias naturals conducted in 94, 0+ 1.7% of the maternal abdominal way-6, 0+ 1, 7%(, 0-05.
51. Kayumova, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). CAUSE OF PERINATAL LOSS WITH PREMATURE RUPTURE OF AMNIOTIC FLUID IN WOMEN WITH ANEMIA. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(11), 131-136.

52. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. *Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии*, 58-59.